

Como a Utilização de Drones poderá Contribuir na Diminuição de Focos de Mosquitos da Dengue

How the Use of Drones Could Contribute to Reducing Dengue Mosquito Breeding Sites

Cómo el Uso de Drones Podría Contribuir a la Reducción de Focos de Mosquitos Del Dengue

Flávio de Azevedo Araújo¹

flavio.araujo4@fatec.sp.gov.br

Marcos Jose Correa Bueno¹

marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

Wellington da Silva Santos¹

wellington.santos89@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Drones.
Logística.
Aedes aegypti.
Controle de vetores.

Keywords:

Drones.
Logistics.
Aedes aegypti.
Vector control.

Palabras clave:

Drones.
Logística.
Aedes aegypti.
Control de vectores.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7^o EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Daniel dos Santos
Robledo
Paulo Cristiano de
Oliveira

Resumo:

Este artigo investiga o uso de drones como ferramenta de controle e monitoramento de focos do mosquito *Aedes aegypti*, principal vetor de doenças como dengue, Zika e Chikungunya. O objetivo é avaliar a eficácia dos drones no mapeamento de áreas de risco, comparar sua eficiência com métodos tradicionais e identificar desafios na implementação dessa tecnologia. A pesquisa baseia-se em uma análise bibliográfica de estudos recentes realizados em diferentes regiões do Brasil. Os resultados mostram que os drones oferecem vantagens operacionais significativas, como maior precisão na inspeção de áreas de difícil acesso e agilidade no mapeamento de zonas de risco. Além disso, permitem otimizar recursos humanos e financeiros, ampliando a eficácia das ações de vigilância. No entanto, foram identificados desafios relacionados à regulamentação, custo de aquisição e dependência de condições climáticas. Conclui-se que, com o desenvolvimento contínuo de tecnologias de sensoriamento e regulamentação adequada, os drones têm potencial para se tornar uma ferramenta essencial nos programas de saúde pública voltados ao combate de vetores.

Abstract:

This article investigates the use of drones as a tool for controlling and monitoring *Aedes aegypti* mosquito breeding sites, the main vector of diseases such as dengue, Zika, and Chikungunya. The objective is to evaluate the effectiveness of drones in mapping risk areas, compare their efficiency with traditional methods, and identify challenges in implementing this technology. The research is based on a bibliographic analysis of recent studies conducted in different regions of Brazil. The results show that drones offer significant operational advantages, such as greater precision in inspecting hard-to-reach areas and agility in mapping risk zones. Additionally, they allow for optimizing human and financial resources, increasing the effectiveness of surveillance actions. However, challenges related to regulation, acquisition costs, and dependence on favorable weather conditions were identified. It is concluded that, with the continuous development of sensing technologies and appropriate regulation, drones have the potential to become an essential tool in public health programs aimed at controlling vectors.

Resumen:

Este artículo investiga el uso de drones como herramienta para el control y monitoreo de criaderos del mosquito *Aedes aegypti*, principal vector de enfermedades como el dengue, Zika y Chikungunya. El objetivo es evaluar la efectividad de los drones en el mapeo de áreas de riesgo, comparar su eficiencia con métodos tradicionales e identificar los desafíos en la implementación de esta tecnología. La investigación se basa en un análisis bibliográfico de estudios recientes realizados en diferentes regiones de Brasil. Los resultados muestran que los drones ofrecen ventajas operativas significativas, como una mayor precisión en la inspección de áreas de difícil acceso y agilidad en el mapeo de zonas de riesgo. Además, permiten optimizar recursos humanos y financieros, aumentando la efectividad de las acciones de vigilancia. Sin embargo, se identificaron desafíos relacionados con la regulación, los costos de adquisición y la dependencia de condiciones climáticas favorables. Se concluye que, con el desarrollo continuo de tecnologías de sensores y una regulación adecuada, los drones tienen el potencial de convertirse en una herramienta esencial en los programas de salud pública dirigidos al control de vectores.

¹ Fatec Mogi das Cruzes

1. Introdução

O *Aedes aegypti* é o principal vetor de doenças graves, como a dengue, Zika e Chikungunya, que representam uma ameaça significativa à saúde pública, especialmente em países tropicais como o Brasil. A rápida proliferação deste mosquito em áreas urbanas e rurais tem sido impulsionada por fatores como o clima favorável, a falta de saneamento adequado e a dificuldade em alcançar criadouros localizados em locais de difícil acesso (Silva; Silva, 2020). Métodos convencionais de controle, que envolvem o uso de armadilhas, aplicação de inseticidas e inspeções manuais, enfrentam desafios logísticos que limitam a eficácia na detecção e eliminação dos focos de *Aedes aegypti* (Cavalcante et al., 2022). Nesse cenário, o uso de drones emerge como uma alternativa inovadora, oferecendo uma abordagem mais precisa e eficiente para o mapeamento de áreas de risco e o monitoramento de criadouros de mosquitos. Equipados com câmeras de alta resolução e sensores avançados, os drones permitem a cobertura de grandes territórios em menor tempo, proporcionando uma maior agilidade na identificação de focos e permitindo uma intervenção mais rápida (Lima et al., 2021; Trindade et al., 2022). O objetivo principal deste artigo é investigar como a utilização de drones pode contribuir para a diminuição dos focos de *Aedes aegypti*, abordando três questões centrais: (i) avaliar a eficácia dos drones no mapeamento e identificação de áreas de risco para a proliferação de mosquitos; (ii) comparar a eficiência dos drones com métodos tradicionais de controle de focos; e (iii) investigar os desafios e limitações na implementação de drones para o controle de mosquitos. Acredita-se que os resultados desta pesquisa possam oferecer uma contribuição relevante para as políticas de saúde pública, proporcionando insights sobre o potencial dos drones como ferramenta de vigilância ambiental e controle de vetores. Além disso, espera-se que os achados contribuam para a adoção de estratégias mais eficazes no combate à dengue e a outras doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*, melhorando a qualidade das ações preventivas e mitigando os impactos na saúde pública.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Drone e suas aplicações

Os drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados (VANTs), são dispositivos aéreos controlados remotamente ou programados para voos autônomos. Originalmente desenvolvidos para fins militares, como alvos de treinamento durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, com destaque para o modelo britânico "Queen Bee" (Nascimento; Denadai, 2021) no qual podemos ver seu registro fotográfico na figura 1, essa tecnologia foi posteriormente adaptada para o meio civil, promovendo avanços em diversas áreas. No Brasil, o uso civil dos drones começou na década de 80, com o desenvolvimento do projeto Acauã pelo Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) e, posteriormente, com a criação do protótipo BQM1BR (Nascimento; Denadai, 2021). Desde então, a expansão da tecnologia foi impulsionada por inovações em sensores, sistemas de navegação e inteligência artificial, tornando os drones mais acessíveis e multifuncionais. Atualmente, os drones são amplamente utilizados em setores como agronegócio, segurança pública, inspeções industriais e saúde pública. No campo logístico, têm revolucionado operações, permitindo a supervisão de estoques e a distribuição de mercadorias com maior precisão e rapidez. Empresas como Amazon e iFood, por exemplo, já utilizam drones de forma experimental para entregas em algumas regiões, aproveitando sua capacidade de alcançar áreas remotas e reduzir custos operacionais. Entre as principais vantagens dessa tecnologia destacam-se a redução de emissões, a flexibilidade de horários e a minimização da interação humana, o que se revela importante em situações de emergência (Schmidt; Schmidt, 2023). No entanto, ainda existem desafios regulatórios e de segurança operacional a serem superados para uma adoção mais ampla. Além disso, os drones têm se mostrado uma ferramenta versátil para o monitoramento ambiental e para atividades logísticas. Equipados com sensores avançados, são empregados em mapeamentos precisos, inspeções de segurança e controle de áreas de difícil acesso, otimizando o planejamento e reduzindo custos operacionais. No agronegócio, sua aplicação é amplamente utilizada no monitoramento de lavouras e na pulverização direcionada, melhorando a

eficiência e reduzindo o uso de insumos agrícolas (Cavalcante et al., 2022). Na logística, os drones oferecem vantagens como maior agilidade nas operações e redução de emissões, sendo empregados para inspeção de estoques, entrega de mercadorias e verificação de infraestrutura. As empresas têm explorado seu potencial para garantir maior precisão e rapidez nas operações (Trindade et al., 2022).

Figura 1 – Um dos primeiros modelos de drone-alvo utilizado na guerra, modelo britânico “Queen Bee”

Fonte: (Horton, 2024)

2.2. O vetor da dengue

O *Aedes aegypti* é o principal vetor de doenças como dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela. A dengue, causada pelo vírus DENV, apresenta infecções que podem levar a quadros graves, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue. Os sintomas mais comuns incluem febre alta de início súbito, cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos e erupções cutâneas. Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para manifestações hemorrágicas e choque, exigindo atendimento médico imediato (Silva; Silva, 2020). A presença da dengue ainda é uma preocupação significativa para o Brasil, com surtos recorrentes ao longo dos anos. Em 2019, por exemplo, foram registrados mais de 1,4 milhão de casos prováveis de dengue, evidenciando a capacidade de rápida proliferação do *Aedes aegypti*, especialmente em condições climáticas favoráveis, como altas temperaturas e precipitação intensa (Silva; Silva, 2020). O impacto é mais notável nas regiões Norte e Nordeste, que apresentam altos índices de prevalência da doença e uma infraestrutura urbana muitas vezes inadequada, o que dificulta o combate ao vetor. Os métodos convencionais de controle enfrentam diversos desafios logísticos. O uso de armadilhas e a aplicação de inseticidas dependem de uma ampla rede de recursos humanos, frequentemente limitada em quantidade e capacidade de cobertura. A necessidade de vistorias manuais extensivas aumenta o tempo de resposta e dificulta a inspeção de áreas remotas ou de difícil acesso, como telhados, calhas entupidas e terrenos baldios. Além disso, a coleta de informações, como a quantificação de ovos em armadilhas destinadas à captura dos ovos do mosquito *Aedes aegypti* (ovitrampas), requer um grande esforço e muitas vezes enfrenta limitações em termos de precisão (Moraes; Romão; Barros, 2020; Silva; Silva, 2020). Essa logística complexa gera uma cobertura limitada e impede ações mais rápidas e eficazes no combate ao vetor. A dificuldade de acesso a locais críticos e a dependência de ações manuais refletem em uma estratégia de combate que precisa ser constantemente aprimorada. Esses desafios se tornam mais evidentes em períodos de maior proliferação do mosquito, resultando em surtos que afetam negativamente a saúde pública e a qualidade de vida nas regiões mais vulneráveis. O gráfico ilustrado abaixo na figura 2 mostra os casos prováveis de dengue por mês para os anos de 2023 e 2024. A análise dos dados extraídos do

site do Ministério da Saúde (2024), revela um aumento significativo no número de casos em 2024 em comparação com 2023, especialmente nos primeiros meses do ano. Em março de 2024, o número de casos atingiu um pico de quase 1,76 milhão, enquanto em 2023 o valor mais alto foi em abril, com 424 mil casos.

Fonte: Adaptado do Painel de Monitoramento de Arboviroses (Ministério da Saúde, 2024)

Observa-se uma tendência de alta nos primeiros meses de cada ano, com uma queda nos casos a partir de maio. Este padrão sazonal sugere que os meses de verão e o início do outono, quando o clima é mais quente e úmido, estão mais associados ao aumento dos casos de dengue. O acompanhamento dos dados nos próximos meses de 2024 será fundamental para entender se a tendência de declínio continuará e para planejar intervenções de saúde pública para minimizar o impacto da dengue em períodos críticos.

2.3. Uso de Drones em Vigilância Ambiental

Nos últimos anos, o uso de drones emergiu como uma ferramenta estratégica na vigilância ambiental e no controle de vetores, especialmente no combate ao mosquito *Aedes aegypti*, vetor da dengue. Essa tecnologia vem sendo integrada aos programas de saúde pública no Brasil, contribuindo para uma abordagem mais precisa e ágil na identificação de focos em áreas urbanas e rurais de difícil acesso. Estudos recentes demonstram que drones equipados com sensores e câmeras de alta resolução oferecem uma capacidade sem precedentes para monitorar locais críticos, como caixas d'água, lajes e outras áreas que tradicionalmente apresentam dificuldades de inspeção por agentes de campo. Em João Monlevade, Minas Gerais, além do uso de drones, o emprego de armadilhas de oviposição (ovitrapas) foi fundamental para o monitoramento do *Aedes aegypti* em escolas locais. As armadilhas, feitas de garrafas PET pintadas de preto e com palhetas de papel aquarela, mostrada na figura 3, atraíram os mosquitos para a deposição de ovos, permitindo a coleta de dados sobre a presença do vetor. A combinação das ovitrapas com drones ampliou a cobertura e a precisão do monitoramento, possibilitando a identificação de criadouros em locais de difícil acesso, como telhados e calhas entupidadas (Moraes; Romão; Barros, 2020). Drones equipados com sistemas de visão computacional e câmeras de alta resolução têm se mostrado altamente eficazes no mapeamento de

zonas de risco para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. Com essa tecnologia, é possível identificar criadouros com precisão em áreas de difícil acesso, o que contribui significativamente para o planejamento estratégico das ações de combate (Lima et al., 2021). No estado de Santa Catarina, a iniciativa do projeto Índice de Positividade de Armadilhas (IPA) mostrou que a utilização de drones potencializa o monitoramento ambiental ao possibilitar a detecção de áreas propensas à proliferação de mosquitos, garantindo uma resposta mais direcionada e eficaz (Ribeiro et al., 2023). Esses estudos ressaltam que os drones são uma ferramenta de vigilância ambiental inovadora e eficaz, que permite à saúde pública lidar de forma mais eficiente com os desafios impostos pelo controle da dengue, otimizando recursos e ampliando o alcance das inspeções.

Figura 3 – Armadilhas feitas de garrafa PET usadas nas escolas de João Monlevade (MG), para identificar mosquitos da dengue através da deposição de ovos.

Fonte: (Moraes; Romão; Barros, 2020)

2.4. Tecnologias Empregadas na Vigilância com Drones

A eficácia dos drones no controle de vetores está diretamente ligada às tecnologias embarcadas, que permitem a coleta e análise de dados em tempo real. A seguir, são descritas as principais inovações tecnológicas utilizadas em cada pesquisa, destacando como elas têm potencializado o combate à dengue. No município de João Monlevade, em Minas Gerais, os drones foram equipados com câmeras de alta resolução, possibilitando a captura detalhada de imagens de áreas estratégicas, como telhados e lajes, onde a inspeção direta por agentes é limitada. Esses sensores óticos oferecem uma cobertura visual completa, ampliando a precisão e a abrangência da vigilância (Moraes; Romão; Barros, 2020). Além disso, evidências apontam que o uso de drones equipados com sistemas de visão computacional e sensores de alta resolução é essencial para o mapeamento eficiente de áreas de risco de proliferação do *Aedes aegypti*. Essa tecnologia permite a cobertura de grandes áreas, incluindo locais de difícil acesso, como ilustrado na figura 4, otimizando os recursos para o combate ao mosquito (Bravo, 2019; Lima et al., 2021). No projeto Índice de Positividade de Armadilhas (IPA) em Santa Catarina, os drones utilizados possuíam sensores de imagem térmica e GPS para georreferenciamento dos focos identificados. Essa combinação tecnológica possibilitou a detecção de áreas com água parada, levando em conta não apenas a presença de água, mas também as condições ambientais que favorecem a proliferação do mosquito, como a umidade e a temperatura (Ribeiro et al., 2023).

Figura 4 – Imagens de possíveis criadouros da dengue em locais de difícil acesso registrado com drone DJI Phantom 4 advanced.

Fonte: (Lima et al., 2021)

2.5. Legislação e Regulamentação dos Drones

A regulamentação do uso de drones no Brasil é relativamente recente e busca atender às diretrizes internacionais. De acordo com o artigo 8º da Convenção de Chicago, estabelecida pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), nenhuma aeronave não tripulada pode operar sobre o território de um estado signatário sem autorização especial, visando garantir a segurança operacional (Cotrin et al., 2022). No Brasil, os drones são regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que classificou essas aeronaves em diferentes categorias com base no peso máximo de decolagem (PMD) e na finalidade de uso. Além disso, para a operação profissional, os drones precisam ser cadastrados no Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT) e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para garantir a compatibilidade de frequências (Gonçalves, 2021; Santos; Oliveira, 2021). Os pilotos de drones destinados a voos acima de 400 pés devem obter licença e habilitação específicas, devido à complexidade da operação. Essa regulamentação tem como objetivo coordenar o uso do espaço aéreo e minimizar o risco de colisões e acidentes. Desafios como o custo de aquisição e manutenção dos equipamentos, bem como o treinamento de operadores, ainda representam barreiras para a implementação em larga escala, especialmente para pequenos municípios ou áreas remotas (Cotrin et al., 2022; Gonçalves, 2021). Podemos ver, na tabela 1, um resumo dos principais requisitos para a utilização de drones no Brasil, segundo a ANAC (2024).

Tabela 1 – Resumo dos requisitos principais para a utilização de drones no Brasil

Critério	Requisitos para Utilização de Drones no Brasil
Classificação por Peso	- Até 250g: Cadastro não obrigatório se para uso recreativo. - De 250g a 25kg: Cadastro obrigatório no sistema da ANAC. - Acima de 25kg: Certificação de aeronavegabilidade e requisitos adicionais.
Tipo de Uso	- Recreativo: Cadastro simples para drones acima de 250g. - Profissional/Comercial: Avaliação de riscos e autorização operacional da ANAC.
Licença do Operador	Obrigatória para operações comerciais e profissionais em áreas urbanas ou além de 400 pés.
Limite de Altitude	Máximo de 400 pés (aproximadamente 120 metros) sem autorização específica.
Distância de Segurança	Mínimo de 30 metros de distância de pessoas em áreas urbanas, exceto com permissão.
Operação em Áreas Urbanas	- Permitida durante o dia e em linha de visão do operador (VLOS). - BVLOS (além da linha de visão) requer autorização especial (IS nº E94-002).
Seguro de Responsabilidade	Necessário para operações comerciais, com cobertura para danos a terceiros.
Regras Adicionais para Áreas Populosas	Conformidade com a IS nº E94-001: distância e precauções de segurança adicionais.
Manutenção e Segurança	Operador deve seguir normas de manutenção para garantir segurança e minimizar riscos.

Fonte: Adaptado de (ANAC, 2024)

3. Método

Este estudo adota uma abordagem de pesquisa bibliográfica para avaliar o uso de drones na vigilância ambiental e no controle de focos de mosquitos *Aedes aegypti*, vetor da dengue. A metodologia consiste na identificação, seleção e análise de artigos científicos e publicações relevantes dos últimos cinco anos, com o objetivo de construir uma visão abrangente sobre a aplicação dessa tecnologia e seus resultados em contextos práticos. A seleção das fontes foi realizada em bases de dados acadêmicas, incluindo Google Scholar, Scielo e bases específicas de áreas relacionadas à saúde pública e tecnologia. Os artigos selecionados serviram como base para a revisão bibliográfica, considerando objetivos, metodologias, tecnologias de drones e sensores aplicados, além dos resultados e conclusões apresentados em cada estudo. Com base nessa análise, foi realizada uma síntese dos dados, organizando padrões, limitações e perspectivas futuras sobre a eficácia do uso de drones para monitoramento e combate à dengue.

4. Resultados e Discussões

A análise bibliográfica realizada demonstra que o uso de drones na vigilância ambiental tem se mostrado uma solução eficaz para superar os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelos métodos convencionais de controle do *Aedes aegypti*. Estudos recentes, como os realizados em João Monlevade (Moraes; Romão; Barros, 2020) e Santa Catarina (Ribeiro et al., 2023), evidenciam que essa tecnologia amplia a cobertura de áreas monitoradas, permite a identificação de criadouros em locais de difícil acesso e otimiza o uso de recursos humanos e financeiros. Um dos principais benefícios relatados é a capacidade dos drones de inspecionar áreas críticas que, anteriormente, apresentavam limitações para os agentes de campo. Em João Monlevade, além do uso de drones equipados com câmeras de alta resolução, as armadilhas de oviposição (ovitrapas) foram fundamentais para monitorar e mapear a presença do *Aedes aegypti* em escolas locais. As ovitrapas, compostas de garrafas PET e palhetas de papel aquarela, facilitaram a coleta de dados sobre a presença do mosquito, enquanto os drones ampliaram a cobertura para áreas de difícil acesso, como telhados e calhas entupidas. Essa combinação de tecnologias proporcionou uma cobertura visual e de dados mais completa, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos e uma resposta mais rápida nas áreas de risco (Moraes; Romão; Barros, 2020). Os resultados também indicam que o uso de drones tem potencializado o mapeamento de zonas de risco. A aplicação de sensores e sistemas de visão computacional em drones possibilita a criação de mapas detalhados dos focos de proliferação do *Aedes aegypti*, com alta precisão na identificação de criadouros e condições ambientais favoráveis à proliferação do mosquito. Esse mapeamento facilita o planejamento estratégico das ações de vigilância e controle, garantindo uma resposta rápida e direcionada no combate ao mosquito (Lima et al., 2021).

No projeto Índice de Positividade de Armadilhas (IPA), em Santa Catarina, a combinação de sensores de imagem térmica e georreferenciamento dos focos possibilitou a identificação não apenas de áreas com água parada, mas também das condições ambientais favoráveis à proliferação do *Aedes aegypti*, como umidade e temperatura (Ribeiro et al., 2023). Esta abordagem integrada de monitoramento oferece uma visão abrangente, permitindo que as equipes de controle priorizem áreas com maior risco potencial de infestação.

Os resultados dos estudos analisados indicam que os drones conseguem superar grande parte dos desafios logísticos enfrentados pelos métodos convencionais, como a cobertura limitada, o tempo de resposta lento e a dificuldade de acesso a locais críticos. A capacidade de monitorar de forma remota áreas de difícil acesso, reduzir o tempo de inspeção e otimizar a utilização dos recursos humanos são algumas das melhorias observadas. No entanto, para garantir a eficácia do uso de drones no controle da dengue, é necessário enfrentar desafios relacionados à regulamentação do espaço aéreo, treinamento de operadores e custo de implementação (Trindade et al., 2022). A regulamentação brasileira, baseada em diretrizes da OACI e gerida pela ANAC, define categorias de drones e impõe requisitos de habilitação e homologação dos equipamentos para voos acima de 400 pés, garantindo uma operação segura (Trindade et al., 2022).

Apesar dos avanços alcançados, ainda existem limitações que precisam ser consideradas. A dependência de condições climáticas favoráveis para o uso de drones, a necessidade de manutenção constante dos equipamentos e os custos iniciais de aquisição são desafios que podem limitar a adoção em larga escala. Por outro lado, o rápido desenvolvimento de tecnologias de sensoriamento e automação indica que, em um futuro próximo, essas limitações poderão ser superadas, ampliando ainda mais as possibilidades de uso dos drones na saúde pública.

5. Considerações Finais

O uso de drones na vigilância ambiental e no controle de vetores como o *Aedes aegypti* apresenta-se como uma alternativa promissora para superar os desafios logísticos enfrentados pelos métodos tradicionais. A tecnologia permite ampliar a cobertura de áreas monitoradas, aumentar a precisão na identificação de focos e otimizar o uso de recursos humanos e financeiros. Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil demonstraram a eficácia dos drones na inspeção de áreas de difícil acesso, no mapeamento de zonas de risco e na coleta de dados ambientais em tempo real, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões mais assertivas no combate à dengue. No entanto, apesar das vantagens operacionais, ainda existem desafios relacionados à regulamentação e ao custo de implementação dessa tecnologia. A necessidade de capacitação dos operadores, a homologação de equipamentos e o cumprimento das diretrizes de segurança aérea são aspectos fundamentais para garantir o uso seguro e eficiente dos drones. Além disso, questões como a dependência de condições climáticas favoráveis e os custos de aquisição e manutenção dos equipamentos precisam ser cuidadosamente planejadas para viabilizar a adoção em larga escala. Os resultados obtidos sugerem que, à medida que novas tecnologias de sensoriamento e automação são desenvolvidas, os drones tendem a se tornar uma ferramenta cada vez mais integrada aos programas de saúde pública, com potencial para otimizar significativamente as operações de vigilância e combate ao *Aedes aegypti*. A perspectiva futura é que o avanço contínuo na regulamentação e nas capacidades tecnológicas possibilite uma aplicação mais abrangente e eficaz, beneficiando diretamente as estratégias de controle de vetores e, conseqüentemente, a saúde pública.

Referências

ANAC. **Obter autorização ou modificação de projeto de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS)**. , 6 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-projeto-de-sistema-de-aeronave-remotamente-pilotada-rpas>>. Acesso em: 3 nov. 2024

BRAVO, D. T. Identificação Automática De Possíveis Criadouros Do Mosquito *Aedes Aegypti* a Partir De Imagens Aéreas Adquiridas Por Vants. **Universidade Nove de Julho**, 2019.

CAVALCANTE, W. S. D. S. et al. Tecnologias e inovações no uso de drones na agricultura / Technologies and innovations in the use of drones in agriculture. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 1, p. 7108–7117, 26 jan. 2022.

COTRIN, R. O. et al. Towards an Effective Drone-Based Technology to Combat Mosquito Breeding Sites. **CILAMCE 2022**, v. 4, n. 04, 2022.

GONÇALVES, J. M. DOS S. A Utilização De Vant Pelo Batalhão De Polícia Militar Da Cidade De Canoas No Estado Do Rio Grande Do Sul. **Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã**, 2021.

HORTON, W. G. **Winston Churchill During the Second World War**. , 2024. Disponível em: <<https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205195356>>. Acesso em: 2 nov. 2024

LIMA, G. A. et al. Sistema de Visão Computacional para Identificação Automática de Potenciais Focos do Mosquito *Aedes aegypti* Usando Drones. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, n. 43, p. 93–109, 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Painel de Monitoramento de Arboviroses**. , 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>>. Acesso em: 3 nov. 2024

MORAES, R. A.; ROMÃO, E. M.; BARROS, A. J. Monitoramento para controle do Mosquito Aedes no município de João Monlevade (Minas Gerais). **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 8, n. 4, p. 147–160, 2020.

NASCIMENTO, A. J. DA S.; DENADAI, M. S. Drone, a História Desta Tecnologia. **Tekhne e Logos**, v. 12, n. 2, 2021.

RIBEIRO, E. et al. Desafios e Aprendizados na Aplicação do Projeto Índice de Positividade de Armadilhas (IPA): Um Estudo sobre o Controle do Aedes aegypti em Santa Catarina, Brasil. **Metodologias e Aprendizado**, v. 6, p. 740–743, 1 set. 2023.

SANTOS, J. F. L. DOS; OLIVEIRA, M. F. S. DE. Considerações Sobre a Exigência Da Certificação De Pilotos De Rpa Classe 3 Para a Atuação Profissional Um Cenário Nacional E Mundial. **Revista Brasileira de Aviação Civil & Ciências Aeronáuticas**, v. 1, n. 5, p. 311–384, 2021.

SCHMIDT, P.; SCHMIDT, G. O Uso De Drones Na Logística. **RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios**, v. 1, n. 1, p. 83–100, 2023.

SILVA, R.; SILVA, Y. Características clínicas e epidemiológicas dos vírus Dengue e Zika: uma abordagem necessária. **LUMEN**, v. 29, n. 2, p. 23–31, 2020.

TRINDADE, F. N. DA M. et al. Drones Aplicações E Diversidade De Usos Na Logistica. **EnGetec**, 2022.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ScholarGPT de Inteligência Artificial (IA) para auxiliar na fluidez e coesão do texto. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."